

Pedra, papel: tesouro

Ana Carolina Pellegrini

Arquiteta, Doutora

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rua Silva Jardim, 800/403. CEP: 90450-070. Porto Alegre – RS

(51) 30843909 / (51) 92161808

anapel@ufrgs.br

Pedra, papel: tesouro

No antigo jogo de mãos oriental, cujo nome em trocadilho intitula este texto, o papel ganha da pedra, a pedra da tesoura e a tesoura do papel. Simbolicamente, a mão aberta, que representa o papel, pode envolver a mão fechada, que representa a pedra, anulando-a. As regras do jogo a seguir apresentado, entretanto, são diferentes: no que diz respeito a projeto e patrimônio, o papel é aliado da pedra.

Passível de ser armazenado e catalogado, o projeto é capaz de se tornar fonte de consulta a respeito de uma construção presente concebida no passado, a qual tenha sofrido modificações decorrentes da ação do tempo. Fundamental é o papel desempenhado pelo registro gráfico de uma obra quando se trata de bem que desperte interesse patrimonial. No âmbito da arquitetura e do urbanismo, no que diz respeito a patrimônio – institucionalmente protegido ou não – vêm à mente, via de regra, edificações realizadas por arquitetos de renome, de importância ou excelência reconhecidas pelos expertos, ou que tenham sido relevantes para a história de certa comunidade. Este trabalho, no entanto, não versará sobre edifícios, mas, sim, calçadas – mais especificamente, aquelas de pedra portuguesa.

As calçadas em mosaico português são apropriadas para ilustrar a relação entre desenho e construção que se pretende abordar neste paper. Originária, evidentemente, de Portugal, esta modalidade de pavimentação é comum em países de colonização lusa, principalmente no Brasil, onde está presente em cidades como Porto Alegre, São Paulo, Manaus, Recife, Belém, e tantas outras. Dentre todos, o caso brasileiro mais lembrado é o do Rio de Janeiro, cuja imagem do calçadão de Copacabana – precisamente do trecho delimitado pelo desenho sinuoso em preto e branco que alude às ondas do mar – transformou-se em símbolo da cidade.

A polêmica a respeito da conveniência deste tipo de pavimentação tem figurado nos meios de comunicação e divide, principalmente, as opiniões da população carioca, que, desde 1906, na administração de Pereira Passos, passeia sobre mosaicos, nem sempre, bem conservados. A suscetibilidade a irregularidades é o principal argumento contrário às calçadas portuguesas. A facilidade de manutenção da rede subterrânea, simplicidade da substituição de peças, e permeabilidade do solo são vantagens a elas atribuídas. É consenso, por outro lado, que cuidados com execução, manutenção e conservação são premissas fundamentais para a eficiência destes passeios, dos quais o desenho é a essência a ser preservada.

A substituição de lotes de pedras é natural e, muitas vezes, necessária à conservação da calçada portuguesa. Daí se pode concluir que, por um lado, o desenho prevalece sobre a materialidade. Ou seja, o que interessa preservar é o padrão decorativo e não o bem em si – como ocorre em relação ao patrimônio arquitetônico. Por outro lado, dependendo de como é abordada, a questão da materialidade não é fator de importância menor, já que é da técnica construtiva adotada, da qualidade do material empregado e do rigor com a execução do passeio que depende a excelência do resultado em relação ao previsto em projeto.

A fim de discutir as relações entre projeto e patrimônio, à luz das calçadas em mosaico português, o paper se apoiará no caso exemplar do calçadão de Copacabana, projetado por Roberto Burle Marx, em 1970, e tombado provisoriamente em âmbito estadual, em 1991, pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural). Este passeio moderno levará as ondas do Rossio lisboeta à costa carioca e, de lá, à badalada Lincoln Road de Miami, percorrendo caminhos construídos em pedra que se tornaram tesouros protegidos no – e pelo – papel.

Palavras-chave: calçada portuguesa, Copacabana, Burle Marx

Stone, paper: treasure

In ancient oriental hand game, whose name heads this text like a pun, paper beats rock, the rock crashes scissors and scissors wins paper. Symbolically, an open hand, which is paper, may involve the closed hand, which represents the stone nullifying it. The game rules below, however, are different: in respect of design and heritage, the role is an ally of the stone.

Properly stored and cataloged, the project is able to become the source of information about a building designed this in the past, which has undergone changes under the action of time. The role of the graphic recording of a work is fundamental when it regards heritage. In the context of architecture and urbanism, with respect to heritage - institutionally protected or not - come to mind buildings made by renowned architects, importance or excellence recognized by experts, or buildings that have been relevant to history of a certain community. This work, however, will focus not on buildings but on sidewalks - more specifically, those of Portuguese stone.

The Portuguese mosaic sidewalks are appropriate to illustrate the relationship between design and construction that aims to address this paper. Originally, of course, of Portugal, this type of pavement is common in countries of Portuguese colonization, especially in Brazil, where it's present in cities like Porto

Alegre, Sao Paulo, Manaus, Recife, Belem, and many others. Among all, the Brazilian mostly remembered city is Rio de Janeiro, whose image the promenade of Copacabana – precisely the section outlined by sinuous design in black and white that alludes to the waves of the sea – became a symbol of the city.

The controversy about the convenience of this type of flooring have been figured in the media and divides mainly the opinions of the population of Rio, which, since 1906, in the administration of Pereira Passos, walks over mosaics, not always well preserved. The susceptibility to irregularities is the main argument against the Portuguese sidewalks. The serviceability of the underground network, simplicity of replacement parts, and soil permeability are advantages attributed to them. There is consensus, however, that care with build, maintenance and conservation are fundamental premises for the efficiency of these sidewalks, which the design is the essence to be preserved.

The replacement of some stones is often necessary for maintenance of Portuguese sidewalks. From this one can conclude that on the one hand, the design takes precedence over the materiality. That is, what matters is preserving the decorative pattern and not the stone itself – as in relation to architectural heritage. On the other hand, depending on how it is approached, the question of materiality is not a factor of minor importance, since the excellence of the outcome according to the design depends on the construction technique adopted, the quality of the material used and the rigor with which the execution.

In order to discuss the relationship between design and heritage in the light of mosaic pavements in Portuguese stone, the paper will be based on the exemplary case of the Copacabana boardwalk, designed by Roberto Burle Marx, in 1970, and provisionally listed in 1991 by INEPAC (State Institute of Cultural Heritage). This Modern tour will take from the waves of Lisbon Rossio to Rio de Janeiro coast, and from there, to the trendy Lincoln Road Miami, traversing paths built in stone that became protected treasures on – and by – paper.

Key-words: Portuguese sidewalk, Copacabana, Burle Marx

Pedra, papel: tesouro

O papel matará a pedra?

Matéria-prima elementar, desde as culturas e povos mais ancestrais, a pedra tem se prestado a fundamentar os espaços onde a vida humana acontece. Utilizados para elevar paredes, construir arquivadas, arcos, colunas ou empregados para pavimentar estradas, os mais diversos fragmentos rochosos têm se mostrado muito resistentes à passagem do tempo e às intempéries, visto que são, geralmente, os testemunhos mais bem preservados do passado distante.

Menos antigo que a pedra, o papel chegou a ser apontado por Vitor Hugo como seu possível assassino. “Isto matará aquilo”, proferiu o arqui-diácono em Notre Dame de Paris, quando previa que a imprensa recém inventada (o papel) superaria o edifício (a pedra) como meio de registro da história dos homens.

Ora, que precária imortalidade a do manuscrito! Como um edifício é um livro bem mais sólido, duradouro e resistente! Para destruir a palavra escrita, basta um facho, um turco. Para demolir a palavra construída, é preciso uma revolução social, uma revolução terrestre. Os bárbaros passaram sobre o Coliseu, o dilúvio talvez sobre as pirâmides.

No século XV tudo muda.

O pensamento humano descobre um meio de se perpetuar não só mais duradouro e mais resistente que a arquitetura, mas ainda mais simples e mais fácil. A arquitetura é destronada. As letras de pedra de Orfeu serão sucedidas pelas letras de chumbo de Gutenberg.

O livro vai matar o edifício. (HUGO, 2006, p. 174)

No antigo jogo de mãos oriental, cujo nome em trocadilho intitula este texto, o papel também ganha da pedra; a pedra vence a tesoura, e a tesoura, destrói o papel. Simbolicamente, a mão aberta, que representa o papel, pode envolver a mão fechada, que representa a pedra, anulando-a. As regras do jogo a seguir apresentado, entretanto, são diferentes: no que diz respeito a projeto e patrimônio, o papel é aliado da pedra.

Em arquitetura, não é texto, mas desenho o recurso capaz de perpetuar a imagem de um edifício na fase de projeto, de construção ou após sua conclusão.

Como registro gráfico passível de ser armazenado e catalogado, o projeto é capaz de se tornar fonte de consulta a respeito de uma edificação presente concebida no passado, a qual tenha sofrido as modificações decorrentes da ação do tempo, ou pode se tornar recurso para a materialização futura de uma ideia de outrora. O projeto, portanto, interessa não só enquanto

prefiguração da obra do futuro, mas enquanto guia para a intervenção na obra de qualquer passado.

Como se vê, ao contrário do que afirmou o personagem de Victor Hugo, o papel parece ser capaz de ressuscitar ou manter viva a arquitetura, inclusive na ausência de seu autor, tornando possíveis, inclusive, procedimentos arquitetônicos póstumos baseados em projetos antigos. Fundamental é o papel desempenhado pelo registro gráfico de uma obra quando se trata de bem que desperte interesse patrimonial. No âmbito da arquitetura e do urbanismo, no que diz respeito a patrimônio – institucionalmente protegido ou não – vêm à mente, via de regra, edificações realizadas por arquitetos de renome, de importância ou excelência reconhecidas pelos expertos, ou que tenham sido relevantes para a história de certa comunidade. Este trabalho, no entanto, não versará sobre edifícios, mas, sim, calçadas – mais especificamente, aquelas de pedra portuguesa.

Um mar de pedra

A origem da calçada portuguesa, composta de pequenos blocos calcários que delineiam variadas composições gráficas, remonta, evidentemente, à Antiguidade. Pelo menos, desde as primeiras civilizações mesopotâmicas, o homem vale-se de fragmentos de pedra colorida para pavimentar o solo ou revestir pisos e paredes. No entanto, é possível afirmar que, no caso em questão, tenha sido o legado dos antigos romanos aquele de maior influência – visto que, desde Olisipo (a Lisboa romana), a atual capital de Portugal já contava com grandes superfícies cobertas por mosaicos.

Figura1: Castelo de S. Jorge, 1842. Note-se o pavimento de pedra portuguesa em ziguezague
<http://calcadaportuguesa.blogspot.com.br/> Acesso em 21 fev 2013

O passeio de pedra portuguesa como o conhecemos hoje, no entanto, parece ter surgido em meados do século XIX, a partir de uma iniciativa do Tenente-general Eusébio Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, que chefiou o Castelo de São Jorge, em Lisboa, de 1840 a 1846, e transformou a fortaleza e seus arredores em lugares de permanência e passeio.

A iniciativa partiu do Governador de Armas do Castelo de S. Jorge, Tenente-general Eusébio Cândido Furtado. O desenho foi uma aplicação simples, tipo zig-zag. Para a época foi uma obra de certa forma insólita que motivou versos satíricos dos cronistas portugueses e levou o escritor Almeida Garret a mencioná-la no romance O Arco de Sant'Anna. (GOUVEIA, 2007)

Não se pode deixar de considerar, também, a importância do grande terremoto que arrasou Lisboa em 1755. Depois do trágico evento, a cidade precisou ser reconstruída, e muitas ruas foram abertas, enquanto outras, recuperadas. Embora os planos de reconstrução tenham sido iniciados imediatamente ao abalo sísmico – no próprio dia do tremor o rei já assinava decretos visando às providências de “enterrar os mortos e cuidar dos vivos” – as obras para reedificar os praticamente dois terços de prédios e vias destruídos transcorreram durante décadas, alcançando a virada do século XIX para o XX. A Praça do Comércio (ou Terreiro do Paço), por exemplo, considerada uma das belas da Europa, permaneceu em chão batido até 1900.

Figura 2: Pormenor do desenho técnico do “Mar largo” do Rossio.

In: BARRADAS, disponível em <http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/78-lisbonnebarradas/download> Acesso em 16 fev 2013

Outra grande e importante praça da cidade foi pavimentada cerca de meio século antes. O projeto de Eusébio Furtado para a Praça D. Pedro IV – mais conhecida como Praça do Rossio – foi aprovado em 1848, e 323 dias transcorreram para que presos condenados a trabalhos comunitários – os chamados grillhetas – recobrissem os 8712 metros quadrados do logradouro com os desenhos sinuosos constituídos de pedras brancas e negras, apelidado de Mar Largo, em homenagem aos descobrimentos portugueses. “É no Rossio que um novo reordenamento urbanístico dá lugar a uma circulação mais segura dos transeuntes, através do nascimento do passeio.” (HENRIQUES *et all*, 2009, p. 14) Vale observar, entretanto, que, ao longo dos anos, a

pavimentação da referida praça passou por uma série de modificações – a primeira delas, a remoção de boa parte da calçada para receber as linhas de bondes elétricos e, mais tarde, o asfaltamento para receber o trânsito de veículos. Apenas em 2005 o Rossio recebeu novo calçamento e retomou o desenho das ondas muito semelhante ao original, do século XIX. Outros célebres espaços da cidade foram empedrados com a mesma técnica em época semelhante: o Largo de Camões, em 1867; o Largo Príncipe Real, em 1870; a Praça do Município, em 1876; o Cais do Sodré, em 1877; e, mais tarde, o Chiado, em 1894.

Figura 3: O tema do “Mar largo” cobria a praça do Rossio no século XIX.

In: BARRADAS, disponível em <http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/78-lisbonnebarradas/download> Acesso em 16 fev 2013

Nos tempos áureos das calçadas portuguesas, Lisboa chegou a contar com mais de 80 pedreiras, além da matéria-prima que vinha de Cascais e de outros locais do país. Em 1930 a Câmara de Lisboa ainda contava com 40 artífices, que viajavam o mundo participando de exposições (como a de Paris, em 1900; Rio de Janeiro, em 1906; Cidade do Cabo, em 1909; Sevilha, em 1929 e 1969) e propagando seu ofício.

Pedra sobre pedra

A extração das pedras com a finalidade de constituir as calçadas portuguesas, em seu país de origem, dava-se principalmente em empresas familiares e estava – ainda está – sujeita a limitações ambientais, embora a atividade seja considerada de baixo impacto pela pouca profundidade de onde são retiradas as rochas adequadas. Em cada pedreira, o avanço das explorações só pode ocorrer depois que as primeiras áreas estiverem recuperadas.

Ao contrário do que se verifica em outros países, onde o basalto costuma ser utilizado para compor as superfícies escuras, a rocha adotada deve ser preferencialmente calcária, já que é mais macia e, portanto, mais adequada ao tipo de corte necessário – além de também poder ser encontrada em diversas tonalidades.

Inicialmente, os blocos extraídos das jazidas, transformados em paralelepípedos regulares de seção medindo em torno de 20 x 40 cm chegavam ao sítio da calçada a ser montada para serem partidos *in loco*. Mais tarde, passaram a ser cortados nos tamanhos definitivos já no local da extração, de acordo com a necessidade do passeio ao qual se destinavam. As dimensões finais das peças costumam variar entre três possibilidades: de 4 a 5 cm, de 9 a 11 cm, ou de 12 a 13 cm, dependendo da natureza do desenho a ser formado e das condições do terreno. As pedras menores prestam-se mais para locais destinados a jardins e passeios de pedestres, enquanto as maiores, às zonas destinadas ao trânsito de veículos. A manutenção da regularidade das dimensões de corte dos blocos é importante porque influencia na homogeneidade do resultado final e na durabilidade da calçada, garantindo, também, a regularidade das juntas.

Figura 4: O trabalho do calceteiro

Disponível em http://lisboneye.eu/files/2012/02/lis2-408-raw_20080411_0002.jpg Acesso em 21 fev 2013

Além da precisão do corte, a excelência da calçada portuguesa depende da habilidade do profissional que a executa, o calceteiro. Ele é o responsável pelo preparo do terreno e pelo assentamento das peças. A primeira etapa do processo consiste na compactação do piso, que não deve apresentar falta de coesão que prejudique o desejado atrito entre as pedras. Sobre essa espécie de chão batido, é colocada uma camada de areia com 4 a 15 cm de espessura (dependendo da altura da calçada e, por conseguinte, das pedras empregadas). É essa camada

de areia que garantirá o bom assentamento das pedras e evitará o desprendimento de alguma delas posteriormente. O espaço reservado para as juntas deve ser de 0,5 cm a 2 cm, variação diretamente proporcional ao tamanho das peças. Como fechamento das juntas, utiliza-se uma mistura de pó de pedra com areia, ou de areia com cimento. Neste caso, o cimento deve ser utilizado numa razão de $\frac{1}{4}$ para cada $\frac{3}{4}$ de areia. Numa situação e noutra a calçada deve ser regada para que o material de coesão das juntas penetre mais profundamente antes da compactação final, geralmente executada por uma plataforma vibratória. Na última etapa, deve-se proceder a limpeza minuciosa das pedras, a fim de garantir que não fiquem resquícios do cimento sobre elas. Para tanto, utiliza-se uma camada de areia fina, que – combinada à utilização de rodos ou vassouras – atua como lixa removendo as reminiscências indesejadas.

Para a execução dos motivos decorativos são utilizados gabaritos (moldes) de madeira, PVC ou metal, cuja altura deve ter cerca de 3 cm a mais em relação à altura das pedras empregadas na calçada. O preenchimento deve sempre começar pelas bordas do molde, e, se for o caso, as peças podem ser lapidadas para que melhor se adaptem ao desenho pretendido.

Há três tipos principais de aparelhagens para a calçada portuguesa: quadrado, com peças de 5 x 5 cm; sextavado, com diâmetro de dimensão igual à anterior; e malhete, com peças irregulares. Embora atualmente em desuso, esta última modalidade é que foi originalmente chamada de pedra portuguesa.

As cores usuais nas calçadas portuguesas são o branco, o cinza, o preto, o castanho e o avermelhado. Em alguns locais do Brasil também se verificam o verde e o azul. A variação nas cores pode servir para compor um desenho artístico, indicar diferenciações de uso, ou, ainda, desenhar marcas, siglas, ou logotipos, constituindo mosaicos comerciais.

Muitas são as vantagens da adoção deste tipo de calçamento. Em função da reduzida dimensão de seus componentes, a calçada portuguesa adapta-se bem a qualquer contorno ou característica topográfica. Graças à largura e à composição de suas juntas, contribui para a permeabilidade do solo, diferentemente dos revestimentos asfálticos ou mesmo rochosos de grandes dimensões. A manutenção da calçada – ou das redes de infraestrutura que eventualmente passem sob ela – também é fácil, visto que basta remover algumas das pedras e recolocá-las no mesmo lugar (muitas vezes não implicando nem mesmo substituição das peças). Evidentemente, este rol de atributos depende da adequada execução da calçada portuguesa, e, portanto, da competência de seu artífice. Infelizmente, o que se tem verificado nos últimos tempos, é a diminuição da formação dos profissionais calceteiros e a conseqüente perda de qualidade das calçadas.

Como tentativa de valorização do ofício, em 1986 a capital portuguesa inaugurou a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa, e, vinte anos depois, ergueu o Monumento ao Calceteiro na Rua da Vitória, em plena Baixa Pombalina – cuja construção nos séculos XVIII e XIX foi fundamental para a difusão dessa arte.

As pedras do Rio

As calçadas em mosaico, que levam a arte aos olhos de todos, difundiram-se especialmente nas colônias portuguesas – a maior delas, evidentemente, o Brasil.

Embora quando se fale em calçadas portuguesas no Brasil, a primeira cidade que costume vir à mente seja o Rio de Janeiro, este tipo de pavimentação chegou primeiramente à capital amazonense. O Largo de São Sebastião – sobre o qual se ergue o Teatro Amazonas – foi o primeiro lugar do país a contar com o desenho de pedras que já participava da paisagem de Lisboa sobre a Praça do Rossio. Naquela situação, costuma-se dizer, as ondas simbolizavam o encontro do Rio Tejo com o mar. No caso brasileiro, simbolizariam o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Em 1883, foi o Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura que venceu o concurso para a construção do teatro daquela, então, economicamente pujante cidade. Mario Ypiranga Monteiro (apud. TABACOW, 2012), em seu livro História do Monumento da Praça de São Sebastião, destaca do Diário Oficial da época o trecho que confirma a contratação do serviço de assentamento do “pavimento undoso” da praça no ano de 1899. Em 1901, segundo TABACOW (2012), o contrato é dado por cumprido, com matéria-prima importada de Portugal. Manaus, portanto, teve suas ondas de pedra cerca de 6 anos antes que elas chegassem ao Rio de Janeiro.

Figura 5: O calçamento no padrão “Mar Largo”, diante do Teatro Amazonas.

Disponível em: <http://jmartinsrocha.blogspot.com.br/2010/03/o-calcadao-da-praca-de-sao-sebastiao-e.html>
Acesso em 21 fev 2013

Foi na administração do prefeito Francisco Pereira Passos, o grande modernizador da capital federal da época, que o Rio de Janeiro ganhou suas primeiras calçadas em pedra portuguesa. Inicialmente, elas cobriram a Avenida Central (atual Avenida Rio Branco), que o administrador mandou abrir em 1905, influenciado pelas realizações do Barão de Haussmann, em Paris – cidade onde havia estudado, e onde aprendeu os ideais higienistas que tratou de colocar em prática durante seus cinco anos de mandato (de 1902 a 1906).

Figura 6: Imagem capturada do filme Rio, The Magnificent, produzido em 1932 pela Metro Goldwyn Mayer, em 1932, mostrando a pavimentação original em ondas – atualmente inexistente – da Avenida Central em frente ao Teatro Municipal.

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=a7Q1kITY168> Acesso em 16 fev 2013

Assim como no caso manauara, as pedras para esta e outras empreitadas vinham da Europa, até que uma pedreira foi descoberta nas proximidades do Rio de Janeiro, o que veio a contribuir para a difusão da técnica no Brasil.

Também fazia parte do plano de modernização de Pereira Passos a abertura da Avenida Atlântica, e a construção de uma calçada junto ao mar. Tal qual na Avenida Central, o padrão das ondas foi o adotado, mas não como se verifica atualmente. Pelo menos de 1906 – quando a calçada começou a ser construída – até a virada da década de 1920 para a de 1930, as ondas em branco e preto estavam dispostas transversalmente ao mar.

A maioria das fontes consultadas afirma que as ondas permaneceram perpendiculares à praia até uma ressaca ocorrida no começo dos anos 1930, que teria destruído o passeio, o qual viria a ser refeito com o desenho das ondas paralelas à faixa de areia. No entanto, um filme caseiro de 1928, disponível no endereço <http://www.youtube.com/watch?v=b50c7VevhLg>, apesar da baixa

qualidade das imagens que prejudica a nitidez, permite notar que já naquele ano (pelo menos naquele trecho da praia) as ondas da calçada alinhavam-se às do mar.

Figura 7: Copacabana, 1928. Imagem capturada do fragmento número 1 de filme editado por Cau Barata
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=b50c7VevhLg> Acesso em 16 fev 2013

Da mesma série postada no youtube (datada do mesmo ano de 1928), o fragmento número 6 mostra as ondas de pedra orientadas transversalmente à faixa de areia. Parece, portanto, que a calçada estava, a esta altura, em fase de transformação, contando com dois padrões de calçamento, dependendo do trecho da praia em questão. O endereço para visualização deste fragmento do filme é: <http://www.youtube.com/watch?v=rkvTP43eLeA>.

Figura 8: Copacabana, 1928. Imagem capturada do fragmento número 6 de filme editado por Cau Barata
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=rkvTP43eLeA> Acesso em 16 fev 2013

Figura 9: Imagem capturada do documentário Rio, The Magnificent, produzido em 1932 pela Metro Goldwyn Mayer. Note-se a interrupção na pavimentação da calçada de Copacabana. Disponível no endereço <http://www.youtube.com/watch?v=a7Q1kITY168> Acesso em 16 fev 2013

Figura 10: Marcha dos 18 do Forte, 1922. No começo da década de 1920, as ondas do passeio ainda estavam dispostas transversalmente à faixa de areia. Disponível em <http://www.forte.jor.br/2012/07/05/revolta-dos-18-do-forte-de-copacabana/> Acesso em 16 fev 2013

Figura 11: Nesta foto, cujo ano apontado é o de 1929, o trecho mostrado apresenta a orientação “antiga” para as ondas da calçada de pedra portuguesa.
Disponível em: <http://mosaicodobrasil.tripod.com/id4.html> Acesso em 16 fev 2013

Figura 12: A imagem da década de 1920 mostra o hotel Copacabana Palace, inaugurado em 1923.
Disponível em: <http://mosaicodobrasil.tripod.com/id4.html> Acesso em 16 fev 2013

Graças à fama internacional que o Rio de Janeiro e a Praia de Copacabana adquiriram durante o século XX, o tema do “Mar Largo” acabou por ser mais comumente associado ao Brasil do que a Portugal, de onde era originário. As ondas bicolores tornaram-se um dos mais reconhecidos símbolos da praia carioca, figurando em cartões postais, padrões de estampas, *souvenirs*, etc.

Figura 13: O filme “Alô, amigos”, dos Estúdios Disney (no qual aparece pela primeira vez o personagem Zé Carioca) destaca as calçadas de pedra portuguesa como características do Rio de Janeiro. O filme teve sua *première* no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1942.
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=IUMuOXpij6s> Acesso em 21 fev 2013

Figura 14: No filme “Alô, amigos”, Pato Donald e Zé Carioca dançam Tico-tico no Fubá sobre o Calçadão de Copacabana.
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=IUMuOXpij6s> Acesso em 21 fev 2013

Ao longo da primeira metade do século XX, o bairro de Copacabana cresceu e elitizou-se. Aos palacetes erguidos ao longo da Avenida Atlântica juntou-se o renomado hotel Copacabana Palace, inaugurado em 1923, o qual contribuiu para a consolidação da vocação turística de âmbito internacional do lugar. O bairro era servido por linhas de bonde e já estava preparado para o trânsito (ainda incipiente) de veículos automotores, dada a duplicação da via, realizada entre 1918 e 1919 pelo prefeito Paulo de Frontin.

Figura 15: Hotel Copacabana Palace

Disponível em <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/a-historia-de-copacabana-parte-2#.USFJCB2Tyqg> Acesso em 16 fev 2013

Na década de 1930 o bairro já se encontrava completamente loteado, e começaram a surgir os primeiros edifícios altos sobre a Avenida Atlântica. Pouco a pouco, a orla foi mudando seu perfil.

Fundamentalmente, a ocupação imobiliária em Copacabana teve lugar entre os 1940 e 1950, quando as vias de comunicação internas do bairro começam a se conectar com as vias dos bairros vizinhos. Um exemplo é quando se produz um corte no morro do Cantagalo em 1938 e se une Copacabana com a Lagoa Rodrigo de Freitas; ou em 1949, quando se duplica o túnel Novo melhorando a comunicação de todo o Centro e de Botafogo com Copacabana. (PÉREZ, 2011, p. 85, tradução nossa)

As novas conexões viárias, evidentemente, estimularam a densificação populacional do bairro, que rapidamente passou a contar com 130 mil habitantes – bem mais do que os 20 mil de 1910.

Em 1950 as nobres casas da beira do mar começam a dar lugar a arranha-céus de até doze andares e o comércio sofisticado proliferava, fazendo com que o bairro suplantasse até mesmo a pujança do Centro.

Ao longo da Avenida Atlântica chegaram a se alinhar 174 prédios, sendo 5 casas, 17 hotéis e 152 edifícios residenciais, a maioria deles contando com térreo comercial, e uns trinta bares e restaurantes. A altura média das edificações é doze pavimentos, havendo alguns hotéis com mais de trinta. A largura média das edificações da orla era de aproximadamente 20 metros. Na avenida desembocavam 32 ruas transversais e duas praças, situando-se nas extremidades as duas fortalezas militares. (PÉREZ, 2011, p. 85, tradução nossa)

Na década de 1970, Copacabana já contava com mais de 230 mil habitantes, e o processo de crescimento começava a se modificar. Em função do forte adensamento populacional e edilício, e da formação da – muito próxima – Favela do Cantagalo, as famílias mais abastadas começaram a buscar alternativas de moradia, longe do barulho, do trânsito e da falta de estacionamento. Desta maneira, a zona a oeste do bairro começa a ser ocupada, e os serviços e comércio sofisticados transferem-se para Ipanema, Leblon, São Conrado e, mais tarde, a Barra da Tijuca.

Além da perda de prestígio, Copacabana sofria com a densidade populacional e construtiva, o que levou o governo do Estado da Guanabara, em 1968, a pensar no alargamento da Avenida Atlântica como alternativa para aumentar o espaço de encontro e convívio do bairro, melhorar o trânsito e resolver os constantes problemas acarretados pelas ressacas marítimas, ocasiões em que a água costumava atingir os térreos dos edifícios da orla. A solução foi um aterro que incrementou de 21 para 73 metros o espaço entre os prédios e a faixa de areia, a qual passou a contar com uma dimensão média de 80 metros. A nova área de aterro ainda previu uma grande rede de esgotos subterrâneos que se conectaria ao emissário até o alto mar.

Algumas das fontes disponíveis para consulta apontam para a participação de Lucio Costa neste processo:

Para suportar o impacto dos automóveis, a Avenida Atlântica foi duplicada nos anos 1970 e adquiriu a forma que tem hoje. O conjunto composto por pista dupla, canteiro central, calçada e larga faixa de areia é o grande marco urbanístico de Copacabana, assinado por Lucio Costa. (O GLOBO, 2012)

Com a Av. Atlântica não mais dando vazão ao crescente tráfego automobilístico, resolveu o Estado da Guanabara ampliá-la em 1968, seguindo uma sugestão do arquiteto Lúcio Costa e desenvolvida pelo engenheiro da SURSAN Raymundo de Paula Soares. (TEIXEIRA, 2008)

Tal informação carece de confirmação pela ampla bibliografia, embora uma das cartas disponíveis para consulta no acervo da Casa Lucio Costa (sem data), dirigida ao Eng. Raymundo de Paula Soares, revele a preocupação e o envolvimento do mestre com o tema:

Prezado Dr. Paula Soares,

Como deve estar lembrado, a minha intervenção no caso da Av. Atlântica, teve apenas o propósito de contribuir para a redução do alargamento necessário, a fim de se manter alguma coisa do aspecto atual, e decorreu do noticiário que acenava com soluções um tanto desenvoltas.

Certo é que o renomado arquiteto chegou a estudar algumas passarelas e recantos (aos quais chamou de “oásis”) para a referida via, mas seu projeto paisagístico ficou a cargo de Roberto Burle Marx, paisagista de renome internacional, que já havia realizado importantes projetos públicos no Rio de Janeiro, como os jardins do terraço do Ministério da Educação e Saúde e o Parque do Flananeço.

Figura 16: A obra do aterro sobre a praia de Copacabana.

Disponível em: http://www.fotolog.com.br/luiz_o/80906528/#profile_start Acesso em 16 fev 2013

Tesouro de pedra

Sob o governo de Negrão de Lima, Burle Marx foi o responsável pela composição de pedra portuguesa (combinada à distribuição parcimoniosa de vegetação) ao longo dos 4,5 quilômetros de Avenida Atlântica, divididos longitudinalmente entre: uma faixa de calçada junto à areia, de 10 metros; um canteiro central de 14 metros que separa os dois sentidos de fluxos de veículos (3 pistas para cada um); e uma calçada junto aos edifícios de 28 metros de largura.

No passeio mais próximo à praia, o paisagista manteve o tema do Mar Largo, depois de proceder uma “sensualização” das curvas, além de um aumento de sua escala a fim de mantê-las proporcionais ao passeio, cuja largura também foi ampliada. Manteve, também, a orientação paralela ao mar, reforçando a ideia de extensão da praia sobre a rua – ou, ainda, tomando a faixa de areia como a praia entre o mar d’água e o mar de veículos. A título de homenagem, alguns fragmentos do canteiro central foram reservados ao desenho das ondas com as proporções originais. O tema das ondas em pedra portuguesa, aliás, já havia sido proposto por Burle Marx na década anterior para o jardim do Museu de Arte Moderna, na mesma cidade, embora a pedra avermelhada tomasse o lugar da preta, combinada à rocha branca.

Figura 17: Mar Largo em Copacabana

Disponível em: <http://www.vejanomapa.com.br/calcao-de-copacabana-rio-de-janeiro-rj> Acesso em 21 fev 2013

Para definir a conformação dos demais passeios, Burle Marx solicitou um levantamento dos acessos dos edifícios e estacionamentos localizados na Avenida Atlântica, bem como levou em consideração as 32 ruas que partem do calçadão em direção aos morros, desde o Leme até a ponta do Arpoador. Desta maneira, seria possível conceber um desenho para o espaço aberto que fosse indissociado das pré-existências, bem como privilegiasse o pedestre.

A partir dos dados proporcionados pelo lugar e do conceito que o projeto desenvolvia, se poderia dizer que o processo de trabalho de Burle Marx organiza-se em função de quatro pontos: o conceito, o desenho, a síntese e a construção do espaço público. (PÉREZ, 2011, p. 94, tradução nossa)

Figura 18: Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Calçamento em pedra portuguesa
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitetismo/06.065/4431> Acesso em 21 fev 2013

Figura 18: Setor do Calçadão de Copacabana.
Disponível em: <http://www.arquiteturaxpress.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cal%C3%A7ad%C3%A3o-copacabana.jpg>

Figura 19: Vista aérea do Calçadão de Copacabana.
Disponível em: <http://ama2345decopacabana.wordpress.com/bens-tombados/> Acesso em 21 fev 2013

Figura 20: Vista aérea do Calçadão de Copacabana.
Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=470930> Acesso em 21 fev 2013

O conceito principal que norteia o projeto é o de proporcionar local de convívio para os pedestres frequentadores ou moradores do bairro. Nesse sentido, o espaço aberto deve prevalecer e a pavimentação adequada é prioritária. A escolha da pedra portuguesa foi muito adequada na medida em que recupera uma tradição carioca e – dada a grande área a ser projetada – é eficaz quanto às questões de permeabilidade do solo e manutenção. Mantida a tradição na pedra, Burle Marx inovou no papel, propondo desenho de linguagem moderna, em escala adequada para ser vista desde o alto – o que não dependia do avião para ser alcançado, mas podia ser experienciado desde os andares superiores dos edifícios enfileirados ao longo da avenida. As cores escolhidas para esta “jardinagem dura” (PEREZ, 2011) são o preto, o branco e a pedra avermelhada. A fruição da obra de arte calçada, no entanto, não seria exclusiva nem privilégio dos habitantes dos andares mais altos, ainda mais que o pedestre deveria ser o protagonista do projeto. Para tanto, a abstração gráfica contribuía, visto que as possíveis “deformações” perspectivas, percebidas desde o nível do observador pedestre, acrescentavam surpresa e dinamismo à experiência no – e durante o – passeio.

Figura 21: O Calçadão de Burle Marx desde o ponto de vista do pedestre
<http://www.flickr.com/photos/rosamar/6518536829/sizes/l/in/photostream/>

Burle Marx esboçava a lápis ou nanquim o desenho do calçadão em tiras de papel de 10 cm de largura. Inicialmente, lançou diretrizes gerais para todo o projeto, e, mais tarde, detalhou-o quarteirão a quarteirão. A definição das linhas dava-se em pelo menos três etapas: depois do esboço do mestre, sua equipe redesenhava a composição em escala (mesmo que o croqui já levasse em consideração as relações de proporção) e passava a um desenhista que elaborava as pranchas de papel vegetal. Esse processo deveria ocorrer rapidamente, já que comumente as linhas eram definidas em pleno andamento da obra.

Figura 22: uma das pranchas do projeto para o calçadão, demonstrando a solução para o trecho compreendido entre as ruas Bolívar e Miguel Lemos
Disponível em <http://rio.metblogs.com/2006/08/01/ai-de-ti-calcaado/> Acesso em 21 fev 2013

Figura 23: Imagem aérea do trecho correspondente ao desenho acima
Google Earth

Uma vez determinado o desenho do calçadão, partia-se para a escolha da vegetação, cujas espécies eram eleitas de forma a não prejudicar o fluxo dos pedestres e a observação dos grafismos do piso. Ao contrário do que ocorre na maioria dos projetos de Burle Marx, não há vegetação no solo, nem arbustiva. O paisagista valeu-se de árvores cuja altura oferecesse a sombra desejável à permanência dos pedestres, e o caule não exercesse obstrução visual importante para o observador.

Finalmente, decidia-se a posição do mobiliário, que consiste praticamente em bancos de concreto e nas luminárias. Quanto aos postos de gasolina, foram acrescentados depois de pronto o projeto, e obrigaram a modificação das plantas e a remodelação do canteiro central em alguns pontos. Outra mudança sofrida pelo projeto decorreu da desistência do poder público de fechar o

cruzamento com algumas das ruas transversais à Avenida Atlântica, o que obrigou Burle Marx a “rasgar” o pavimento de pedra portuguesa e fragmentar o desenho que, inicialmente, era mais contínuo.

Os primeiros desenhos para o calçadão datam de abril de 1970, enquanto as últimas plantas são de fevereiro de 1971. Considerando que projeto e obra ocorriam concomitantemente, a construção do calçadão levou praticamente um ano.

Burle Marx costumava desenvolver os desenhos de setores transversais, abrangendo – e relacionando entre si – a calçada junto ao mar, o canteiro central e o passeio diante dos edifícios, o que facilitava e agilizava o processo de construção, que se dava segundo essa mesma lógica.

Figura 24: Setor transversal do Calçadão de Copacabana
<http://curiosos-e-cia.blogspot.com.br/2010/05/turismo-alternativo.html>

O desenho elaborado sobre uma quadrícula representando módulos de dois metros era transferido pelos operários para o calçadão, onde eram assentadas inicialmente as pedras pretas – que representavam as linhas grossas – e depois os “recheios” brancos ou avermelhados, tal qual a técnica adotada pelos calceteiros portugueses desde o século anterior. Diferentemente dos padrões de pedra portuguesa com desenhos repetitivos (como o caso do trecho de calçada junto à areia), as imagens abstratas e irregulares do calçadão central e dos edifícios não possibilitava a utilização de moldes, e dependia da precisão dos operários na transferência em escala dos desenhos do papel para a pedra.

Foi um processo muito lento, já que necessitava continuamente a supervisão de um mestre de obras, ainda que, de fato, Burle Marx não se preocupava muito com a margem de erro milimétrica que se poderia gerar numa superfície com a extensão de 4,5 quilômetros. (DIAS apud. PÉREZ, 2011, p. 101, tradução nossa)

O escritório de Burle Marx realizou todas as modificações e adaptações no calçadão de Copacabana até 1992, ano de projeto da Praça Almirante Julio de Noronha, no Leme, na extremidade leste da Avenida Atlântica. As intervenções posteriores na orla de Copacabana – como a implantação de uma ciclovia no lugar outrora reservado ao estacionamento junto ao calçadão da praia – foram alheias a Burle Marx & Cia Ltda.

O papel e a pedra

Em 1991 o conjunto do calçadão foi tombado provisoriamente em âmbito estadual, pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro), prevendo a proteção das calçadas e da vegetação, desde a praça do Leme até a Rua Francisco Otaviano. Apesar do tombamento, o passeio de Burle Marx vem sofrendo, ao longo dos anos, uma série de interferências, como a ampliação de áreas dos térreos (geralmente, comerciais) sobre os desenhos de pedra portuguesa, a obstrução de trechos inteiros do passeio – que deveriam ser dedicados aos pedestres – pelos avarandados dos restaurantes ou feiras, condição precária do mobiliário urbano, os novos quiosques sobre a calçada da praia, deterioração dos mosaicos em função de eventuais substituições das pedras ou necessários acessos às instalações subterrâneas, além da grave modificação do desenho original em alguns trechos.

Em seu livro inteiramente dedicado à intervenção de Burle Marx em Copacabana, ao introduzir o assunto do tombamento, a autora Julia Rey Pérez afirma:

O projeto das calçadas de Copacabana de Burle Marx encontra-se atualmente protegido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC), pertencente à Secretaria do Estado e da Cultura. O documento de solicitação de proteção com número de processo E-18/000.030/91 e com data de 9 de janeiro de 1991 denomina-se Conjunto Urbano-paisagístico localizado na Orla da cidade do Rio de Janeiro. (PÉREZ, 2011, p. 143, tradução nossa)

Note-se que a autora associa o tombamento ao projeto das calçadas e não as calçadas propriamente ditas, embora o documento dedique-se à proteção da obra feita. O que, afinal, prevalece como patrimônio, a pedra ou o papel? A calçada ou o registro gráfico do que Burle Marx planejou para ela?

A substituição de lotes de pedras é natural e, muitas vezes, necessária à conservação da calçada portuguesa. Daí se pode concluir que, por um lado, o desenho prevalece sobre a materialidade. Ou seja, o que interessa preservar é o padrão decorativo e não o bem em si – como ocorre analogamente em relação ao patrimônio arquitetônico. O papel – o projeto – por sua vez, pode evitar a deterioração da pedra ou sua dilapidação, já que o espaço público parece ser sempre o coadjuvante no que tange à preservação patrimonial, muitas vezes tendo de enfrentar sua descaracterização em relação à arquitetura que circunda.

E aqui começam nossos problemas. A maior parte de calçadas, pavimentos e mobiliário histórico, ainda existente, são herança das reformas do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Isto significa que em alguns casos são muito posteriores ao conjunto edificado que o cerca. De outra parte, o material de pavimentos antigos, as dimensões das calçadas e a eficiência das luminárias já não são compatíveis com a dinâmica urbana contemporânea de muitos dos centros históricos. Neste sentido acaba por vigorar mais o “registra e cobre” no tratamento dos revestimentos de ruas e praças. (PESSOA, 2009, p. 149)

O caso das calçadas de pedra portuguesa – especialmente o do Calçadão de Copacabana – é exemplar para ilustrar a relação entre projeto e patrimônio. Fundamental é preservar os desenhos do paisagista como conjunto e como obra de arte pública. Para sua adequada manutenção (a preservação do patrimônio, portanto), é eventualmente imperativa a substituição de partes de sua composição. No entanto, o resultado só será satisfatório se forem seguidas as determinações outrora graficamente registradas por seu projetista. Desta maneira, reforça-se o que foi insinuado por PÉREZ: o “bem” institucionalmente protegido parece ser o projeto (como ideia, mas também como registro gráfico) e não a materialidade propriamente dita. Diferentemente do que preconizava Cesare Brandi, em sua Teoria da Restauração, nesse caso, não se restaura apenas a matéria da obra de arte. Restaura-se (ou preserva-se) o projeto.

Por outro lado, dependendo de como é abordada, a questão da materialidade não é fator de importância menor, já que é da técnica construtiva adotada, da qualidade do material empregado e do rigor com a execução do passeio que depende a excelência do resultado em relação ao previsto em projeto. Nesse sentido, é oportuna a referência à badalada Lincoln Road de Miami.

Figura 25: O pavimento listrado da Lincoln Road

Disponível em: <http://www.miami.com/tango-on-lincoln-road-article> Acesso em 20 fev 2013

Figura 26: Cobertura sobre o canteiro central da Lincoln Road
Disponível em: <https://picasaweb.google.com/AestheticGrounds/LapidusOnLincolnRoadMiamiBeach#>
Acesso em 20 fev 2013

Figura 27: Área de estar sobre o canteiro central da Lincoln Road
Disponível em: <https://picasaweb.google.com/AestheticGrounds/LapidusOnLincolnRoadMiamiBeach#>
Acesso em 20 fev 2013

O passeio de pedestres projetado por Morris Lapidus para Miami Beach, nos anos 1960, abriga uma série de equipamentos e atividades voltadas ao comércio e ao lazer. Ao contrário do Calçadão de Copacabana, Lincoln Road é posicionada perpendicularmente ao mar, e bem mais curta: conta com menos de 1 quilômetro de extensão, ao longo dos quais se distribuem inúmeras lojas e restaurantes. Toldos, coberturas, quiosques, espelhos d'água e vegetação erguem-se sobre um passeio cujo tratamento predominante da faixa central é composto de faixas pretas e brancas, transversalmente dispostas, como um código de barras, mas de intervalo constante. Semelhante a uma longa faixa de segurança, o padrão é pintado no chão e repete-se praticamente ao longo de toda passagem de pedestres – à exceção da extremidade ocidental.

Figura 28: O complexo 1111 Lincoln Road, de Herzog e De Meuron
Disponível em: <http://buildipedia.com/aec-pros/featured-architecture/urban-redevelopment-1111-lincoln-road>
Acesso em 21 fev 2013

O último quarteirão da Lincoln Road reservado exclusivamente para pedestres é especial, e está justaposto ao empreendimento 1111, que reúne estacionamento, espaços residenciais e comércio. O prédio, que já tem fama mundial, foi projetado pela dupla de arquitetos suíços Herzog e de Meuron, a fim de constituir novo marco arquitetônico para a cidade, que coleciona ícones art-decô. A estrutura de concreto armado, cuja transparência permitida pela vedação em vidro é uma premissa, foi concluída em 2010. Desde então, a pavimentação daquele trecho da Lincoln Road é diferente dos demais: graças a sugestão da colaboradora Christine Binswanger, os arquitetos resolveram adotar o calçamento em pedra portuguesa.

Figura 29: Do alto é possível vislumbrar a nova calçada de pedra portuguesa
Disponível em: <http://buildipedia.com/aec-pros/featured-architecture/urban-redevelopment-1111-lincoln-road>
Acesso em 20 fev 2013

Esse novo trecho do passeio apresenta certa organicidade que pode ser atribuída a alguma relação com o Calçadão de Copacabana, embora mantenha o padrão listrado do restante da avenida americana. De uma forma ou de outra, é flagrante a diferença entre o nível de sofisticação da pavimentação mais antiga e da nova. O trecho em pedra portuguesa é muito superior, o que contribui para o reconhecimento da materialidade como fundamental e à equivalência de seu grau de importância em relação ao desenho.

Figura 30: Em primeiro plano, o calçamento de pedra portuguesa do 1111 Lincoln Road
Disponível em: <http://buildipedia.com/aec-pros/featured-architecture/urban-redevelopment-1111-lincoln-road>
Acesso em 20 fev 2013

No jogo da arquitetura, projeto e edifício não competem, mas colaboram para enriquecer a documentação da história do homem. Bem preservados, garantem a preservação do patrimônio cultural encerrado na materialidade, mas também no registro gráfico das obras notáveis. Com os exemplos revisados neste trabalho, não é diferente: são caminhos construídos em pedra que se tornaram tesouros protegidos no – e pelo – papel.

Referências

- BARRADAS, Sílvia. **Do Rocio à Praça de D. Pedro IV: história do mobiliário urbano numa praça de Lisboa. De 1755 a 1920.** Trabalho de 2º ano para a obtenção do grau de suficiência investigadora em doutorado em Espaço Público e Regeneração Urbana, junto à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona. Disponível em: <http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/78-lisbonnebarradas/download> Acesso em 16 fev 2013.
- BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração.** Cotia: Ateliê Editorial, 2004.
- CAVALCANTI, Lauro. EL-DAHDAH, Farés. **Roberto Burle Marx, 100 anos: a permanência do instável.** São Paulo: Rocco, 2009.
- COMAS, Carlos Eduardo. **Ruminações recentes: reforma/reciclagem/restauro.** In: Summa+ no 115, jun 2011, p. 56 – 61.
- EVANS, Robin. **Translations from drawing to building and other essays.** Singapura: The MIT Press, 1997.
- FITCH, James Marston. **Historic Preservation: curatorial management of the built world.** Charlottesville & Londres: University Press of Virginia, 1990.
- GOUVEIA, Miguel. **Origem da calçada portuguesa.** In: <http://calcadaportuguesa.blogspot.com.br/> Nov 2007. Acesso em 21 fev 2013.
- HENRIQUES, Antonio Manoel Esteves; MOURA, Antônio A. Casal; SANTOS, Francisco Amado. **Manual da Calçada Portuguesa.** Lisboa: Direção Geral de Energia e Geologia, 2009.
- HUGO, Victor. **O corcunda de Notre Dame.** Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
- MONTERO, Marta Iris. **Burle Marx: paisajes líricos.** Buenos Aires: Íris, 1997.
- O GLOBO. **Urbanização de Copacabana passa pela evolução dos transportes.** 5 jul 2012. Disponível em <http://oglobo.globo.com/zona-sul/urbanizacao-de-copacabana-passa-pela-evolucao-dos-transportes-5392305> Acesso em 18 fev 2013.
- PELLEGRINI, Ana Carolina. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão.** Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPARG-UFGRS), em abril de 2011, orientada pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas.
- PÉREZ, Julia Rey. **La intervención de Burle Marx en el Paseo de Copacabana: un patrimonio contemporáneo.** Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2011.
- PESSOA, José Belmont de Simões. **Rua, rossio, largo, muralha: a requalificação da cidade portuguesa.** Arqtexto 15, p. 146-155, 2009.
- RUSKIN, John. **Le sette lampade dell'architettura.** Milano: Jaca Book, 2007.
- TABACOW, José W. **Pedra portuguesa: ascensão e queda de uma tradição.** Arquitetura. Ano 6, jul 2012. In: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitetura/06.065/4431> Acesso em 14 fev 2013.
- TEIXEIRA, Milton. **As calçadas em mosaicos de pedras portuguesas do Rio de Janeiro.** Jornal Copacabana. Edição 162. NOV/DEZ 2008. Disponível em <http://www.jornalcopacabana.com.br/ed162/milton.htm> Acesso em 19 fev 2013.
- VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. **Restauração.** Cotia: Artes e Ofícios, 2000.